

As Estratégias da Prefeitura de São Paulo para Alcançar 4% de Participação da Bicicleta na Mobilidade Urbana

The Strategies of the City of São Paulo to Achieve 4% of Bicycle Participation in Urban Mobility
Las Estrategias de la Ciudad de São Paulo para Lograr un 4% de Participación Ciclista en la Movilidad Urbana

Recebido
Received
Recibido
14 jun. 2025
Jun 14, 2025
14 jun. 2025

Aceito
Accepted
Aceptado
15 nov. 2025
Nov 15, 2025
15 nov. 2025

Publicado
Published
Publicado
05 jan. 2026
Jan 05, 2026
05 jan. 2026

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.5281/zenodo.20214074

São Paulo

v. 4 | n. 2
v. 4 | i. 2

e42005

Janeiro/Março
January/March
Enero/Marzo

2026

Kelly Cristina Capana¹

kelly.capana@cpspos.sp.gov.br

Fernanda Rosa Braga¹

fernanda.braga@sp.senai.br

Cristina Helena Luchetti Galanakis Arata¹

cristina.arata@fatec.sp.gov.br

Lucas Santos de Queiroz¹

lucas.queiroz@cpspos.sp.gov.br

Alexandre Formigoni¹

alexandre.formigoni@cpspos.sp.gov.br

1 – Unidade de Pós-graduação Ensino e Pesquisa - CEETEPS

Resumo:

A mobilidade ativa tem ganhado destaque como uma alternativa sustentável e eficiente para os deslocamentos urbanos, promovendo benefícios à saúde, ao meio ambiente e à coesão social. Em meio a desafios como a dependência de veículos motorizados, poluição e desigualdade no acesso ao transporte, a cidade de São Paulo tem adotado estratégias públicas para fomentar o uso da bicicleta como meio de transporte regular. Este artigo tem como objetivo analisar as ações implementadas pela Prefeitura de São Paulo, com destaque para o Plano de Ação Climática (PlanClimaSP) e o Plano de Monitoramento de Viagens em Bicicleta, que visam elevar a participação da bicicleta nas viagens urbanas de 0,8% para 4% até 2030. Com base em documentos oficiais, dados estatísticos e diretrizes da Agenda 2030 da ONU, identificam-se avanços importantes, como a expansão da infraestrutura cicloviária, ações educativas e integração entre políticas ambientais e de saúde. Contudo, o alcance dessa meta ainda depende da continuidade das políticas públicas, da ampliação da participação social e do enfrentamento das barreiras físicas, culturais e institucionais que dificultam o acesso equitativo à mobilidade ativa. A pesquisa aponta que o uso da bicicleta, além de promover a sustentabilidade ambiental, é uma ferramenta estratégica para tornar a cidade mais inclusiva, segura e resiliente.

Palavras-chave: Mobilidade ativa; Mobilidade urbana; Sustentabilidade; Ciclomobilidade; São Paulo.

Abstract:

Active mobility has emerged as a sustainable and efficient alternative for urban commuting, promoting health, environmental benefits, and social cohesion. Amid challenges such as motor vehicle dependence, pollution, and unequal access to transportation, the city of São Paulo has adopted public strategies to encourage the regular use of bicycles. This article aims to analyze the actions implemented by the São Paulo City Hall, with emphasis on the Climate Action Plan (PlanClimaSP) and the Bicycle Travel Monitoring Plan, which aim to increase the share of bicycle use in urban trips from 0.8% to 4% by 2030. Based on official documents, statistical data, and the guidelines of the United Nations 2030 Agenda, the study identifies significant progress, such as the expansion of cycling infrastructure, educational actions, and the integration of environmental and public health policies. However, achieving this goal still depends on the continuity of public policies, broader social participation, and the overcoming of physical, cultural, and institutional barriers that hinder equitable access to active mobility. The research shows that the use of bicycles, in addition to promoting environmental sustainability, is a strategic tool for building a more inclusive, safe, and resilient city.

Keywords: Active mobility; Urban mobility; Sustainability; Cyclomobility, São Paulo.

Resumen:

La movilidad activa ha ganado protagonismo como una alternativa sostenible y eficiente para el desplazamiento urbano, promoviendo beneficios para la salud, el medio ambiente y la cohesión social. En medio de desafíos como la dependencia de los vehículos motorizados, la contaminación y la desigualdad en el acceso al transporte, la ciudad de São Paulo ha adoptado estrategias públicas para fomentar el uso de bicicletas como medio de transporte regular. Este artículo pretende analizar las acciones implementadas por la ciudad de São Paulo, con énfasis en el Plan de Acción Climática (PlanClimaSP) y el Plan de Seguimiento de Viajes en Bicicleta, que buscan aumentar la proporción de bicicletas en los desplazamientos urbanos del 0,8% al 4% para 2030. A partir de documentos oficiales, datos estadísticos y directrices de la Agenda 2030 de la ONU, se identifican avances importantes, como la ampliación de la infraestructura ciclista, acciones educativas e integración entre las políticas medioambientales y sanitarias. Sin embargo, el logro de este objetivo sigue dependiendo de la continuidad de las políticas públicas, la expansión de la participación social y el enfrentamiento de barreras físicas, culturales e institucionales que dificultan el acceso equitativo a la movilidad activa. La investigación señala que el uso de bicicletas, además de promover la sostenibilidad ambiental, es una herramienta estratégica para hacer que la ciudad sea más inclusiva, segura y resiliente.

Palabras clave: Movilidad activa; Movilidad urbana; Sostenibilidad; Movilidad ciclista; São Paulo.

1. INTRODUÇÃO

A mobilidade ativa, que compreende o deslocamento a pé ou por bicicleta, representa uma estratégia essencial para cidades que buscam reduzir as emissões de carbono e melhorar a qualidade de vida da população. Além de promover a saúde física e mental, reduzindo a incidência de doenças crônicas como obesidade e diabetes tipo 2 (Souza et al., 2022; *World Health Organization*, 2016), a mobilidade ativa também contribui para a diminuição da poluição atmosférica e sonora, promovendo ambientes urbanos mais sustentáveis e agradáveis (ONU, 2015).

Em contextos urbanos densos como o de São Paulo, tais benefícios ganham ainda mais relevância diante da alta dependência de veículos motorizados e da desigualdade no acesso ao transporte. A promoção da mobilidade ativa, portanto, surge como alternativa estratégica e inclusiva frente à crise climática e aos desafios da mobilidade urbana contemporânea (Thaisi, 2024). Segundo Silva (2025), enquanto países de alta renda avançam em direção a sistemas urbanos mais ativos e saudáveis, o Brasil ainda enfrenta dificuldades estruturais e culturais que comprometem a adesão da população à mobilidade não motorizada. Dados nacionais indicam uma queda na prática de caminhada e ciclismo entre adultos, especialmente em capitais, o que limita os benefícios à saúde e aumenta a dependência dos modos motorizados (Florindo et al., 2025).

Essa realidade evidencia a importância da formulação de políticas públicas embasadas em dados confiáveis e desagregados, que considerem as especificidades de cada modalidade de transporte ativo. Em resposta a esse desafio, a cidade de São Paulo tem adotado uma série de medidas com o objetivo de fomentar a mobilidade ativa, com destaque para o Plano de Ação Climática (PlanClimaSP), que estabelece metas claras de redução de emissões até 2050 (São Paulo, 2021). Entre as 43 ações prioritárias do PlanClimaSP, está a ampliação da infraestrutura cicloviária e a promoção do uso da bicicleta como meio de transporte cotidiano. A meta específica de aumentar de 0,8% para 4% a participação da bicicleta nas viagens urbanas até 2030 reflete não apenas um compromisso ambiental, mas também um direcionamento estratégico para uma cidade mais equitativa e resiliente (Prefeitura do Município de São Paulo, 2024).

Para embasar essas estratégias, foi criado o Plano de Monitoramento de Viagens em Bicicleta, um sistema inovador que permite à gestão municipal acompanhar com maior precisão e frequência os padrões de deslocamento por bicicleta. A coleta de dados é realizada bianualmente em 110 pontos fixos da cidade, permitindo uma gestão baseada em evidências (Prefeitura do Município de São Paulo, 2024).

O fortalecimento institucional também é essencial para a efetivação das metas propostas. A articulação entre poder público, sociedade civil, redes internacionais e universidades têm fortalecido a governança e conferido legitimidade às políticas de mobilidade ativa (ONU, 2015). Essa governança colaborativa está alinhada aos princípios da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

A mobilidade ativa não deve ser vista de forma isolada, mas integrada ao

planejamento urbano e à política de habitação, como previsto na Lei nº 12.587/2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Brasil, 2012). A promoção do uso da bicicleta requer investimentos em infraestrutura segura, como ciclovias, bicicletários, paraciclos e sinalização adequada, além de campanhas educativas. Além disso, é fundamental que as estratégias considerem os grupos mais vulneráveis, como mulheres, jovens e trabalhadores de baixa renda. O uso da bicicleta, nesses casos, representa não apenas uma escolha ambiental, mas uma necessidade econômica e social. A inclusão desses grupos é essencial para que a mobilidade ativa cumpra seu papel de promotora de equidade.

A cidade de São Paulo, como principal centro urbano e econômico do Brasil, possui condições e responsabilidades para liderar essa transformação. Com elevado índice de desenvolvimento humano e infraestrutura complexa, o município pode se tornar referência nacional na promoção da mobilidade ativa e na construção de uma cidade mais justa e sustentável (IBGE, 2022).

Assim, esta pesquisa tem como objetivo analisar as estratégias adotadas pela Prefeitura de São Paulo para ampliar a participação da bicicleta na mobilidade urbana para 4% até 2030. Através da revisão de políticas públicas, planos de ação e dados de monitoramento, busca-se compreender os avanços, os desafios e as perspectivas para uma cidade mais inclusiva, ativa e alinhada à sustentabilidade urbana.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Mobilidade Urbana

O conceito de mobilidade urbana está relacionado ao deslocamento de pessoas dentro de uma cidade para a realização de atividades como estudo, trabalho, lazer, acesso a serviços e aos meios de transportes que utilizam para chegar aos seus destinos. Os deslocamentos se dão por meios de transportes particulares, públicos ou a propulsão humana e os municípios são responsáveis pelas políticas públicas que viabilizam a infraestrutura de vias, ruas, calçadas, ciclovias etc. (Henrique, 2016).

A mobilidade urbana está diretamente ligada aos impactos causados no meio ambiente com a redução de áreas verdes e a emissão de gás carbônico, proveniente dos veículos. O crescimento desordenado das cidades faz com que os deslocamentos das pessoas sejam impactados por congestionamentos, lotações excessivas nos transportes públicos, tendo ainda o agravante da falta de segurança. Estes problemas são decorrentes da ausência de estudos por parte dos municípios no desenvolvimento de projetos e obras públicas, como ocorre nos grandes centros urbanos como a cidade de São Paulo, onde as comunidades periféricas são as mais afetadas (Raymundo e Reis, 2018).

A ausência de um estudo mais aprofundado no desenvolvimento de projetos e obras públicas, por parte dos municípios, afeta diretamente a eficiência do deslocamento das pessoas, pois ocasionam congestionamentos, falta de segurança e lotação excessiva nos transportes públicos.

A proposta da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Agenda 2030, vislumbra um ambiente urbano mais sustentável e inclusivo, priorizando o uso de transportes públicos de massa e ativos, como o uso de ônibus, trens, bicicletas, patinetes e caminhada (ONU, 2015).

Com o intuito de melhorar a qualidade da mobilidade da população nas cidades brasileiras com mais de 20 mil habitantes, o Governo Federal criou a Lei 12.587 de 2012 - Política Nacional de Mobilidade Urbana, que obriga os municípios a implementarem políticas voltadas à mobilidade urbana, com foco na sustentabilidade, incentivo ao uso de transportes públicos, caminhadas e ciclomobilidade (Brasil, 2012).

2.2 Mobilidade Ativa

Mobilidade ativa é o deslocamento de pessoas através de esforço físico (propulsão humana) como caminhar, andar de patins e andar de bicicleta, Pucher e Buehler (2010). A promoção desta modalidade de locomoção vem de encontro aos objetivos da ONU, pois promove a redução na emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, melhora a saúde e a qualidade de vida da população urbana (ONU, 2015).

A utilização desse modelo de locomoção não motorizada tem se tornado estratégica nos grandes centros urbanos e sua aplicabilidade está diretamente ligada a fatores como infraestrutura, segurança, cultura, comportamento social e políticas de incentivo (Ewing e Cerveró, 2010).

De acordo com a (ONU, 2015), a locomoção ativa por bicicleta é uma das principais escolhas da população, pois atende às premissas da sustentabilidade, é acessível à maioria da população de baixa renda e não possui limitações de idade para aquisição e prática. O uso da bicicleta e da caminhada, constitui uma estratégia eficaz para a promoção da saúde e a prevenção de doenças no ambiente urbano. Evidências epidemiológicas demonstram que indivíduos que utilizam modos ativos de deslocamento apresentam menor risco de desenvolver obesidade e doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares (Souza, 2024). Além disso, contribui para a redução da poluição atmosférica, da dependência de veículos motorizados e da emissão de gases de efeito estufa, promovendo simultaneamente a coesão social e a diminuição da inatividade física e do comportamento sedentário (Souza, 2024).

Este conceito que abrange o uso da bicicleta, a caminhada e outros meios não motorizados, e sim por propulsão humana, é valorizada não apenas como solução ambiental, mas também como promotora de saúde pública, inclusão social e equidade. O Plano de Ação Climática de São Paulo, o PlanClimaSP, lançado em 2021 em alinhamento com as diretrizes da rede C40 e o Acordo de Paris, estabelece metas ambiciosas para neutralizar as emissões de gases de efeito estufa até 2050. Dentro das 43 ações prioritárias organizadas em cinco grandes estratégias, a promoção da mobilidade ativa, com destaque para o uso de bicicletas, que aparece como uma das principais soluções para reduzir a emissão de carbono na cidade (São Paulo, 2021).

2.3 Sustentabilidade

A sustentabilidade, segundo a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), tem a premissa de atender as necessidades do presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras (CMMAD, 1987).

A Sustentabilidade abarca os três pilares de um sistema - ambiental, social e econômico. Por definição temos:

2.3.1 - Sustentabilidade ambiental - concentra seus esforços na proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Busca diminuir ao máximo os impactos negativos e a promoção e a conservação da biodiversidade, respeitando os ciclos naturais dos ecossistemas, evitando a degradação predatória de seus recursos (Ignacy Sach, 2002).

2.3.2 - Sustentabilidade social - tem enfoque no bem-estar das pessoas e das comunidades, abrange os aspectos da igualdade de oportunidades, saúde, educação, justiça social e direitos humanos (Dempsey, et. al., 2011).

2.3.3 - Sustentabilidade econômica - promove a eficiência na utilização dos recursos naturais de forma a não os esgotar. As empresas sustentáveis devem, além de gerar lucros, proteger o meio ambiente e produzir valor social (Elkington, 1999).

O tripé da sustentabilidade tem como objetivo incentivar as empresas a gerenciar os valores ambientais, sociais e financeiros, com o intuito de buscar o equilíbrio e a interdependência entre eles, garantindo a continuidade dos processos naturais e o bem-estar das pessoas, (Elkington, 2018).

2.4 Agenda 2030

Em 2015, no encontro promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU), 193 países acordaram medidas e metas para a erradicação da pobreza e a promoção de um futuro fortalecido e sustentável, a Agenda 2030. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas a alcançar. Estes objetivos visam discorrer sobre as principais questões que atingem a humanidade e o planeta como o combate à fome, saúde, educação, inovação, infraestrutura, cidades sustentáveis, trabalho decente, inovação, indústria, parcerias para o desenvolvimento, dentre outras (ONU, 2015).

Para que estas metas previstas na Agenda 2030 sejam alcançadas, a ONU (2015) e seus parceiros internacionais entendem que é necessários o engajamento e a colaboração de todas as organizações em seus diversos níveis de atuação, governos, entidades filantrópicas, comunidades, empresários, universidades e demais instituições. É um esforço mútuo em prol da humanidade e do desenvolvimento sustentável.

2.5 Cidades sustentáveis

Cidades sustentáveis é um termo novo, criado por organizações internacionais,

que define um novo modelo de desenvolvimento de cidades, que prioriza: o equilíbrio no desenvolvimento urbano, a eficiência na utilização dos recursos naturais, a redução dos impactos ambientais e a promoção da inclusão social. Tem enfoque na qualidade de vida e preservação do meio ambiente e tem como objetivo prover as necessidades presentes sem comprometer as necessidades das gerações futuras (Acsegrad; Lynch, 2001, p. 105-106).

No caminho para o desenvolvimento das cidades inteligentes, um dos objetivos definidos pela ONU (2015) na Agenda 2030 é o incentivo de caminhadas e uso de bicicletas para os deslocamentos das pessoas. As práticas de locomoções ativas proporcionam a saúde e bem-estar da população, além de diminuir a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. A Lei Federal nº 12.587, de 2012, determina que os municípios de mais de vinte mil habitantes devem promover e implementar políticas públicas de incentivo às práticas de locomoções ativas e devem estar previstos em seus Planos Diretores (Brasil, 2012).

2.6 Plano Diretor

cidades. Em São Paulo, o Plano Diretor Estratégico foi elaborado em 2014, com projeção até 2030. Suas leis preveem ações para que o desenvolvimento da cidade ocorram de forma planejada e que atendam as necessidades da população. São direcionadas tanto para os espaços públicos quanto para os privados, garantindo que a cidade cresça de forma produtiva, equilibrada, moderna, inclusiva. Tem como principal objetivo proporcionar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. O Plano Diretor é revisado periodicamente, sempre com o objetivo de atender e aprimorar as necessidades da cidade em prol das pessoas (Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, 2014).

2.7 Cidade de São Paulo

A cidade de São Paulo, destaca-se como o principal centro urbano, econômico e cultural do Brasil. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município possui uma área territorial de 1.521,202 km² e, conforme o Censo Demográfico de 2022, abriga uma população de 11.451.999 habitantes, resultando em uma densidade demográfica de 7.528,26 habitantes por km². A cidade apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,805, classificado como muito alto, refletindo elevados níveis de escolarização, e possível qualidade de vida.

Economicamente, São Paulo lidera entre os municípios brasileiros. Em 2021, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita do município foi de R\$66.872,84, posicionando-se entre os mais altos do país. A cidade é um polo de serviços financeiros, industriais e tecnológicos, abrigando a sede da B3, a principal bolsa de valores da América Latina. Além disso, a cidade é reconhecida por sua diversidade cultural, resultado de intensos fluxos migratórios e de imigração, consolidando-se como uma metrópole global com significativa influência nacional e internacional (IBGE).

Em uma megacidade como São Paulo, são crescentes os desafios relacionados à

mobilidade urbana, impulsionados pela dependência de veículos motorizados, congestionamentos, poluição e desigualdade no acesso ao transporte. Nesse cenário, políticas públicas que incentivem a mobilidade ativa, como o uso da bicicleta e caminhadas, surgem como alternativa sustentável e inclusiva (Knebel, 2024).

Nesta grande capital o direito à mobilidade urbana é desigual e frequentemente violado, especialmente entre os moradores de áreas periféricas. Knebel (2024) analisa essa problemática a partir do uso da bicicleta, modal que, embora promissor em termos de saúde e sustentabilidade, enfrenta barreiras físicas, sociais e institucionais para sua adoção em larga escala. Marcada por um histórico de predominância do transporte individual motorizado, os modos ativos têm ganhado espaço no debate público e nas políticas municipais nas últimas décadas (Florindo et al., 2025).

De acordo com a Pesquisa Origem e Destino (OD) 2023, realizada pelo Metrô de São Paulo, a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) registrou uma média de 35,6 milhões de viagens diárias, o que representa uma redução de aproximadamente 15% em comparação às 42 milhões de viagens diárias apuradas na edição de 2017, como mostra o gráfico abaixo da (Companhia do Metropolitana de São Paulo, 2023). A antecipação da pesquisa teve como objetivo avaliar os impactos da pandemia de COVID-19 nos padrões de deslocamento da população, em um contexto marcado pela adesão crescente ao trabalho remoto e híbrido, além da maior preferência pelo uso de automóveis particulares.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Companhia do Metropolitana de São Paulo (2023)

A cidade de São Paulo deu um passo importante na gestão da mobilidade ativa ao lançar o Plano de Monitoramento de Viagens em Bicicleta, desenvolvido pela Ciclocidade em parceria com a SMT, CET e a *Partnership for Healthy Cities*. Essa política pública é inovadora por instituir um sistema próprio, contínuo e municipalizado de coleta de dados, que permite acompanhar a evolução do uso

da bicicleta com muito mais frequência e precisão do que a tradicional Pesquisa Origem e Destino, realizada em intervalos de 5 a 10 anos. A iniciativa prevê contagens bianuais em 110 pontos fixos, constituindo a maior coleta já realizada na cidade sobre ciclistas, o que possibilita à administração pública uma gestão baseada em evidências atualizadas e locais. (Prefeitura do Município de São Paulo, 2024).

O sistema se destaca ainda por alinhar-se diretamente a metas ambientais e de saúde pública estabelecidas no Plano de Ação Climática (PlanClimaSP), que busca elevar a participação da bicicleta nas viagens urbanas de 0,8% para 4% até 2030. A articulação entre mobilidade ativa, mitigação das mudanças climáticas e promoção da saúde reflete um novo paradigma de planejamento urbano integrado. Ademais, a construção coletiva do plano, com participação ativa da sociedade civil organizada, e o apoio de redes internacionais como a *Partnership for Healthy Cities*, reforçam sua legitimidade e eficácia. Trata-se de uma política pública inovadora tanto pela governança colaborativa quanto pela criação de um mecanismo técnico permanente de planejamento urbano. (Prefeitura do Município de São Paulo, 2024).

Diante dos desafios contemporâneos da mobilidade urbana, a cidade de São Paulo vem consolidando esforços para transformar a bicicleta em um meio de transporte cotidiano, seguro e acessível. Nesse contexto de buscar a ampliação significativa do uso da bicicleta, com o objetivo de que ela responda por 4% de todas as viagens realizadas na cidade até 2030, um salto expressivo em relação aos atuais 0,8%. Essa meta está diretamente vinculada a uma agenda urbana que articula sustentabilidade ambiental, inclusão social e promoção da saúde pública. Essa transição requer não apenas investimentos em infraestrutura cicloviária, mas também mudanças culturais, fortalecimento institucional e integração com outras modalidades de transporte (Prefeitura do Município de São Paulo, 2024; Knebel, 2024).

A efetividade desse processo dependerá da continuidade de políticas públicas baseadas em dados confiáveis, como o Plano de Monitoramento de Viagens em Bicicleta, e da ampliação da participação social no planejamento urbano. O uso da bicicleta, além de representar um modal de baixo impacto ambiental, contribui para a democratização do espaço urbano e o direito à cidade, especialmente em um contexto marcado por desigualdades no acesso ao transporte. Assim, a meta dos 4% representa mais do que uma estatística: é um marco simbólico e estratégico rumo a uma cidade mais equitativa, resiliente e alinhada aos princípios de mobilidade sustentável (PlanClimaSP).

3. MÉTODO

Para a elaboração deste artigo, foi realizada uma revisão sistemática da literatura, contemplando publicações em português e inglês. A busca pelos materiais ocorreu nas plataformas acadêmicas Google Acadêmico, *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*, *Scopus*, *Web of Science*, dissertações de mestrado, selecionadas por sua relevância e abrangência em estudos interdisciplinares. Complementarmente, foram consultados livros, periódicos eletrônicos

especializados e fontes institucionais oficiais, com ênfase em dados disponibilizados por órgãos públicos e instituições de pesquisa.

A construção do corpus da pesquisa foi guiada pela utilização de operadores booleanos aplicados aos seguintes descritores: mobilidade ativa, mobilidade urbana, sustentabilidade, bicicletas e São Paulo. A seleção dos materiais teve como critério a pertinência ao tema e a contribuição para a compreensão das políticas públicas voltadas à mobilidade sustentável no contexto urbano paulistano.

O foco principal da investigação foi identificar, analisar e discutir evidências que embasam os projetos e diretrizes previstos no Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo, com vistas a compreender como esses instrumentos vêm sendo utilizados para fomentar uma cidade mais sustentável e resiliente. A pesquisa também se orientou pela preocupação em abordar iniciativas que promovam o bem-estar, a saúde pública e a equidade no acesso à mobilidade urbana.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir das metas estabelecidas no Plano de Ação Climática do Município de São Paulo (PlanClimaSP), observa-se um esforço consistente da gestão municipal para fomentar o uso da bicicleta como meio regular de transporte. Um dos principais instrumentos adotados para embasar essas estratégias é a contagem sistemática de ciclistas realizada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que em 2023 alcançou o maior número de pontos já monitorados na cidade: 210 locais distintos. Dentre esses, 110 pontos são acompanhados de forma bianual, considerando 55 por ano, permitindo a coleta contínua de dados e possibilitando a identificação de padrões de deslocamento e áreas prioritárias para investimento.

Para o cumprimento das metas propostas no PlanClimaSP (Plano de Ação Climática do Município de São Paulo 2020-2050), criou-se um cronograma de etapas para que a cada ano fosse realizada nova avaliação, como uma das ações propostas ao objetivo de carbono zero até 2050 está a fomentação do uso da bicicleta como meio usual de transporte, por meio da expansão da infraestrutura existente e estratégias de sensibilização e comunicação para estimular o uso da bicicleta, o estímulo deve considerar as especificidades e demandas de cada região, com abordagem inclusiva que garanta segurança e acessibilidade a todos, mas principalmente mulheres, jovens e a população mais vulnerável.

As ações propostas foram: ampliação de ciclovias em toda cidade de São Paulo, implantação de bicicletários em todos os terminais de ônibus (municipais e metropolitanos), instalação de paraciclos em todos os edifícios próprios municipais, ampliação da cobertura do sistema de compartilhamento de bicicletas, realização de campanhas de comunicação, educação e mobilização social para promover o uso da bicicleta e melhoria da sinalização. As ações propostas têm um prazo até 2032 para implantação. O gráfico 1 representa a quantidade de vagas de bicicletas disponibilizadas em 2022, apresentando que foram disponibilizadas nas estações de metrô 1.337 vagas, em 17 terminais,

3.466 vagas na CPTM, em 18 locais, 225, EMTU, 1 bicicletário e 2.295 vagas em terminais da SPTrans, em 11 terminais municipais e intermunicipais.

Gráfico 2 - Vagas de bicicletas disponibilizadas

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Relatório PlanclimSP (2022)

O relatório do PlanclimSP informa ainda a quantidade de acidentes ocorridos em 2021, com 325 ciclistas feridos, 332 acidentes com vítimas, 47 óbitos envolvendo bicicleta, conforme apresentado no gráfico 2.

Gráfico 3 - Acidentes de bicicletas

Fonte: elaborado pelos autores a partir de Relatório PlanClimaSP (2021)

Visando melhorar a segurança dos usuários, pedestres e ciclistas, a CET implantou a Área 40, que prevê a redução da velocidade em áreas com alta concentração de usuários mais vulneráveis.

Como ações educativas, o Município de São Paulo realizou workshop

internacional sobre modelo de negócios para equipamentos de apoio aos ciclistas, com incentivo da mobilidade ativa, entrega por bicicletas e implantação de bicicletários; lançou campanhas educativas visando promover o uso da bicicleta como “Semana da Mobilidade”, “Maio Amarelo”, curso “Pedalar com Segurança”.

De acordo com a pesquisa Origem-Destino do Metrô de SP em 2023 foi constatado que 29,5% das viagens foram realizadas por modo não motorizado (bicicleta e a pé), as viagens de bicicleta aumentaram 25%, porém apesar do crescimento as viagens de bicicleta representam apenas 1,3% do total de viagens.

Figura 1 - Distribuição modal das viagens

Fonte: Pesquisa Origem-Destino 2023 – Metrô

Diante disso, a contagem ampliada de ciclistas e os dados coletados tornam-se ferramentas fundamentais não apenas para mensurar o progresso rumo à meta de 4%, mas também para qualificar o planejamento urbano com foco na mobilidade sustentável. A continuidade dessas iniciativas, aliada à governança participativa e ao compromisso intersetorial, será determinante para consolidar a bicicleta como uma alternativa na mobilidade urbana paulistana.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cidade de São Paulo tem se destacado na implantação de políticas públicas voltadas à mobilidade ativa, com foco na promoção do uso da bicicleta como meio de transporte urbano. Diante da meta estabelecida pelo Plano de Ação Climática (PlanClimaSP), que visa aumentar a participação da bicicleta nas viagens da cidade de 0,8% para 4% até 2030, observa-se uma mobilização significativa da gestão municipal na construção de instrumentos de planejamento, infraestrutura e monitoramento.

Uma das principais ações nesse sentido foi a implantação do Plano de Monitoramento de Viagens em Bicicleta, que permite acompanhar com

regularidade e precisão o uso do modal na cidade. Segundo dados atualizados da Secretaria Municipal de Transportes (SMT), em 2023 foram realizadas contagens sistemáticas de ciclistas em 218 pontos da cidade, ampliando a capacidade de análise e tomada de decisão com base em evidências reais.

Essas contagens contribuem para identificar tendências de uso, demandas regionais e os principais fluxos de ciclistas, subsidiando a implantação de ciclovias, bicicletários, paraciclos e outras estruturas de apoio. A coleta de dados também é fundamental para mensurar a eficácia das campanhas de educação e sensibilização promovidas pelo poder público, como a Semana da Mobilidade e os programas "Pedalar com Segurança" e "Maio Amarelo".

Apesar dos avanços, o alcance da meta de 4% até 2030 ainda enfrenta desafios estruturais e culturais. A superação dessas barreiras exige continuidade política, investimento em infraestrutura segura e inclusiva, além de uma articulação permanente com a sociedade civil e organismos internacionais. O fortalecimento da governança colaborativa se mostra essencial para garantir a legitimidade e a eficiência das medidas adotadas.

O uso da bicicleta, mais do que uma alternativa, representa uma transformação paradigmática na forma como as cidades são pensadas. Trata-se da valorização de um transporte limpo, acessível e promotor de saúde e equidade. Assim, a experiência paulistana se apresenta como um modelo relevante para outras cidades brasileiras que almejam um futuro urbano mais sustentável e justo.

Portanto, conclui-se que as estratégias adotadas por São Paulo para atingir a meta de 4% de participação da bicicleta nas viagens urbanas são avançadas, mas exigem continuidade, avaliação constante e ampliação da participação popular. O monitoramento em 218 pontos demonstra a seriedade da abordagem e a capacidade de gestão com base em dados. Cabe agora manter o comprometimento institucional e o diálogo social para consolidar a bicicleta como um pilar da mobilidade urbana de São Paulo.

REFERÊNCIAS

ACSELRAD, H.; LYNCH, B. D. **A Duração Das Cidades – Sustentabilidade E Risco Nas Políticas Urbanas**. 1. Ed. Pb&A: 2001, 2009.

BRASIL. **Lei No 12.587, Política Nacional de Mobilidade Urbana**. 3 Jan 2012.

CET - Companhia De Engenharia De Tráfego. **Área 40**. Disponível em: <https://www.cetsp.com.br/consultas/seguranca-e-mobilidade/area-40.aspx>. Acesso Em: 13 Maio 2025.

CICLOCIDADE, Associação Dos Ciclistas Urbanos De São Paulo. **Plano de Monitoramento de Viagens em Bicicleta para a cidade de São Paulo**. Disponível em: <https://www.ciclocidade.org.br/wp-content/uploads/2023/08/plano-monitoramento-viagens-bicicleta-sp-web.pdf>. Acesso Em: 8 Maio 2025.

CLIMATE ACTION Plan For The Municipality Of São Paulo 2020 -2050. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/governo/secretaria_ex

ecutiva_de_mudancas_climaticas/arquivos/planclimasp/sao%20paulo_planclima_executive%20summary_eng_internal%20draft_20210407%20%282%29.pdf.

Acesso Em: 9 Maio 2025.

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. **Nosso Futuro Comum**. Rio de Janeiro Fundação Getúlio Vargas, 1991.

DEMPSEY, N. Et Al. The Social Dimension Of Sustainable Development: Defining Urban Social Sustainability. **Sustainable Development**, V. 19, N. 5, P. 289–300, 26 Maio 2011.

DIRETORIA, M. Et Al. **Associação Brasileira Do Setor De Bicicletas -Aliança Bike**. Disponível em: https://aliancabike.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Relatorio_S2.Pdf. Acesso Em: 13 Maio 2025.

ELKINGTON, J. **25 Years Ago I Coined The Phrase “Triple Bottom Line.” Here’s Why It’s Time To Rethink It**. Disponível em: <https://hbr.org/2018/06/25-years-ago-i-coined-the-phrase-triple-bottom-line-heres-Why-Im-Giving-Up-On-It>. Acesso Em: 10 Maio 2025.

ELKINGTON, J. **Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line Of 21st Century Business**. Oxford: Capstone, 1999.

EWING, R.; CERVERO, R. Travel And The Built Environment. **Journal of the American Planning Association**, V. 76, N. 3, P. 265–294, 21 Jun. 2010.

FLORINDO, A. A. *et al.* Em defesa da Caminhada e do uso de bicicleta como deslocamento no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, V. 41, N. 2, 2025.

HENRIQUE, C.; DE CARVALHO, R. **Mobilidade Urbana: Avanços, Desafios E Perspectivas**. Disponível em: https://portalantigo.ipea.gov.br/agencia/images/Stories/Pdfs/Livros/Livros/160920_Estatuto_Cidade_Cap14.Pdf. Acesso Em: 6 Maio 2025.

IBGE. **Exportação Pdf - Cidades**. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/panorama-impresso?cod=3304557>. Acesso Em: 9 Maio 2025.

ONU. **Sustainable Development Goal 8: Trabalho Decente e Crescimento Econômico | As Nações Unidas No Brasil**. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/8>. Acesso Em: 8 Maio 2025.

PLANO DIRETOR Estratégico Do Município De São Paulo. Disponível em: <https://capital.sp.gov.br/web/licenciamento/w/legislacao/288078>. Acesso Em: 11 Maio 2025.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. **Pesquisa Origem e Destino 2023 - Relatório Síntese**. Disponível em: <https://transparencia.metrosp.com.br/dataset/pesquisa-origem-e-destino-2023-relat%c3%b3rio-s%c3%adntese/resource/1c5e1c75-7790-4e13-8545>. Acesso Em: 8 Maio 2025.

RAYMUNDO, H.; REIS, J. G. M. Dos. Measures For Passenger-Transport Performance Evaluation In Urban Areas. **Journal Of Urban Planning And Development**, V. 144, N. 3, P. 04018023, Set. 2018.

SACHS, Ignacy. **Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável**. Rio De Janeiro: Garamond, 2000.

SÃO PAULO. Centro Estadual De Educação Tecnológica Paula Souza Unidade De Pós-Graduação, Extensão E Pesquisa Mestrado Profissional Em Gestão E Tecnologia Em Sistemas Produtivos. Izolina Margarida De Souza. **O estudo da bicicleta como alternativa de mobilidade urbana para Região Metropolitana de São Paulo apoiado no conceito do triple bottom line por meio do método design science research**. Disponível em: https://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/26766/1/upep_oestudodabicicleta_comoalternativademobilidadeurba_izolinamargaridadesouza_2022.pdf?utm_source=ce. Acesso Em: 8 Maio 2025.

SÃO PAULO. **Grande SP tem queda histórica no número de viagens de metrô e ônibus, mostra pesquisa**. Disponível em: https://vejasp.abril.com.br/cidades/grande-sp-tem-queda-historica-no-numero-de-viagens-de-metro-e-onibus-mostra-pesquisa/?utm_source=ce. Acesso Em: 8 Maio 2025.

SÃO PAULO. **São Paulo elabora Sistema Municipal de Monitoramento de Viagens em bicicleta**. Disponível em: <https://capital.sp.gov.br/noticia/sao-paulo-elabora-sistema-municipal-de-monitoramento-de-viagens-em-bicicleta>. Acesso Em: 9 Maio 2025.

THAISI, M.; KNEBEL, G. **Os Determinantes do uso da bicicleta como forma de deslocamento na cidade de São Paulo**. [S.l.: S.n.]. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6138/tde-13022025-111518/publico/knebelmt_dr_simplificada.pdf. Acesso Em: 8 Maio 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Who Global Urban Ambient Air Pollution Database** (Update 2016). World Health Organization, 2 Maio 2018.

"Os conteúdos expressos no trabalho, bem como sua revisão ortográfica e adequação às normas ABNT são de inteira responsabilidade dos autores."